

O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO‘Z-GAPLARNING NAZARIY TADQIQI

Sulaymonova Farida¹

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

e-mail:sulaymonova.87@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17638873>

Аннотация

Inson nutqning har qanday ko‘rinishini qo‘llaganda leksikasida mavjud bo‘lgan so‘zlardan o‘z darajasiga muvofiq, so‘zlarni bir-biriga qo‘shish orqali jumlar tuzadi, muloqotga kirishadi, o‘z mulohazalarini bayon etadi. Nutq murakkab tuzilmali jarayon bo‘lib, fonetik, leksik va sintaktik birliklar asosida namoyon bo‘ladi. Harf va tovushlar qo‘shilib, so‘zlarni, so‘zlar esa o‘zaro birikib so‘z birikmalarini, so‘z birikmalari birikib gaplarni, gaplar esa matnlarni hosil qilish har bir tilda mavjud bo‘lgan tabiiy jarayon. Biroq bu holat har bir tilda o‘ziga xos qoidalar, tamoyillar asosida amalga oshadi. Aslida tilshunoslikning asosini sintaksis bo‘limi tashkil qiladi, sintaksisning asosini esa gap.

Kalit so‘zlar: *so‘z-gap, tasdiq gap, inkor gap, sintaksis, ap, gap va uning turlari.*

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОВСОЧЕТАНИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Сулейманова Фариди¹

Имени Шарафа Рашидова Независимый исследователь

Самаркандского государственного университета

e-mail:sulaymonova.87@gmail.com

Аннотация

Человек при использовании любого вида речи строит предложения из слов, имеющих в его лексике, в соответствии со своим уровнем, складывая слова между собой, вступает в диалог, излагает свои суждения. Речь-сложный структурный процесс, проявляющийся на основе фонетических, лексических и синтаксических единиц. Человек при использовании любого вида речи строит предложения из слов, имеющих в его лексике, в соответствии со своим уровнем, складывая слова между собой, вступает в диалог, излагает свои суждения. Речь-сложный структурный процесс, проявляющийся на основе фонетических, лексических и синтаксических единиц. Буквы и звуки складываются, образуя слова, а слова соединяются, образуя словарные фразы, словарные фразы складываются, а предложения образуют тексты-это естественный процесс, присутствующий в каждом языке. Однако эта ситуация происходит на основе определенных правил, принципов в каждом языке. Фактически, основой лингвистики является раздел синтаксиса, а основой синтаксиса является предложение.

Ключевые слова: слово-предложение, утвердительное предложение, отрицательное предложение, синтаксис, ap, предложение и его типы.

THEORETICAL STUDY OF VOCABULARY IN UZBEK LINGUISTICS

Suleymanova Farida¹

Sharaf Rashidov Samarkand State
University independent researcher

e-mail: sulaymonova.87@gmail.com

Annotation

A person, when applying any appearance of speech, draws up sentences, enters into communication, outlines his own reasoning by juxtaposing words, in accordance with his own level from the words contained in his lexicon. Speech is a complex structural process, manifested on the basis of phonetic, lexical and syntactic units. person, when applying any appearance of speech, draws up sentences, enters into communication, outlines his own reasoning by juxtaposing words, in accordance with his own level from the words contained in his lexicon. Speech is a complex structural process, manifested on the basis of phonetic, lexical and syntactic units. The addition of letters and sounds to form words, words to form words, words to form words, words to form words, and sentences to form texts, is a natural process that exists in every language. However, this situation is achieved on the basis of specific rules, principles in each language. In fact, the basis of linguistics is the syntactic branch, and the basis of syntax is the sentence.

Keywords: word-sentence, affirmation sentence, negation sentence, syntax, ap, sentence, and its types.

Ma'lumki, so'z-gaplarni tadqiq qilish borasida G'arb tilshunoslari yetakchilik qilishgan. Xususan, bu mavzu doirasida E.Sepir, F.K.Ameka, J.G.Hyerder hamda R.G.Monteslar samarali ishlar olib borishgan. Shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, so'z-gaplar ingliz tilshunosligida dastlab undov so'zlar nomi ostida o'rganilgan. So'z-gaplarga doir nazariy qarashlarning shakllanishida g'arb hamda rus tilshunosligi muhim ahamiyat kasb etgan. Rus olimlaridan N.P.Kolesnikov, E.Y.Bobrova, G.S.Litvishchenko, K.A.Guzeyeva, N.D.Antonov va boshqalar to'liqsiz gaplar va so'z-gaplar mavzusida tadqiqotlar olib borishgan.

O'zbek tilshunos olimlari ham so'z-gaplar masalasi yoritilgan bir qancha tadqiqotlarni amalga oshirganlar. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, XX asrning 60-yillariga qadar bu mavzuga oid izlanishlar kamchilikni tashkil qilgan. Bu yo'nalishda tilshunos olim professor A.G'ulomovning "Bo'laklarga ajratilmaydigan gaplar" mavzusidagi tadqiqoti diqqatga sazavordir[1]. Jumladan, so'z-gaplar masalasi R.Qo'ng'urov, E.Shodmonov, S.Usmonov, A.Boboyeva, S.Saidov, B.O'rinboyev, O'.Lafasov, M.Qurbonova hamda L.Raupovalar[2] tomonidan turli aspektlarda o'rganilgan.

Dastlab, A.G'ulomovning so'z-gaplarga doir fikrlariga to'xtalib o'tsak. Tilshunos olim ham G'arb tilshunoslari singari o'z tadqiqotlarida so'z-gaplar atamasini ishlatmagan. Olimning quyidagi fikrlariga e'tibor qaratamiz: "So'zlovchi o'z nutqini tasdiqlash yo gumon bilan qarash yoki nutqining boshqa kishiga tegishli ekanini bildirish uchun gapiga, albatta, shubhasiz, balki kabi so'zlarni qo'shadi. So'zlovchining o'z nutqiga bo'lgan ishonch, gumon, sevinch kabi hodisalarni

bildiradigan soʻzlar kirish soʻzlar deyiladi”. Olimning fikrlaridan anglashiladiki, u bugungi kunda modal soʻzlar deya nomlanadigan birliklarni kirish soʻzlar deb atagan. Bundan tashqari, A.Gʻulomov tasdiq va inkor soʻz-gaplar haqida ham fikr yuritib, ularga quyidagicha tavsif bergan: “Baʼzan soʻzlovchi oʻz nutqini tasdiqlash uchun ha soʻzini, inkor uchun yoʻq soʻzini ishlatadi. Ha soʻzi odatda gap boshida kelib, tasdiqni bildiradi, yoʻq soʻzi inkorni bildiradi. *Ha, yoʻq* soʻzlari gap boʻlaklari bilan grammatik jihatdan bogʻlanmaydi. *Ha, yoʻq* soʻzlari gap oʻrnida ham qoʻllanadi. Ha, yoʻq soʻzlari oʻzi tasdiqlaydigan va inkor qiladigan soʻzlar bilan birga ham keladi”[3]. Olim tasdiq va inkor soʻz-gaplarni ham kirish soʻzlari toifasiga kiritgan.

E.Shodmonov “Hozirgi zamon oʻzbek tilida soʻz-gaplar” mavzusidagi nomzodlik dissertasiyasida soʻz-gaplar masalasini batafsil oʻrgangan. Olim soʻz-gaplarni tadqiq qilib, uning, asosan, dialogik nutqqa xosligini taʼkidlab, quyidagi xulosani keltiradi: “Biz eʼtirof etayotgan sintaktik hodisa – tub mohiyati bilan ana shu soʻzlashuv nutqining bir formasi boʻlgan dialogik nutqqa xosdir”[4].

E. Shodmonovning “Hozirgi zamon oʻzbek tilida soʻz-gaplar” mavzusidagi nomzodlik dissertasiyasida ilgari surilgan mazkur fikrlar soʻz-gaplarning funksional-stilistik xususiyatlarini va ularning asosiy kommunikativ maydoni sifatida dialogik nutqda namoyon boʻlishini koʻrsatadi. Soʻz-gaplar, oʻz navbatida, toʻliq sintaktik qurilishga ega boʻlmagan, ammo kommunikativ vazifani bajara oladigan birliklar sifatida dialogik nutqning dinamikasini taʼminlaydi. Ular nutq jarayonida qisqalik, tezkorlik, maʼno jihatdan ixchamlikni taʼminlab, muloqotning samaradorligini oshiradi. Shu nuqtayi nazardan, soʻz-gaplar dialogik nutqning oʻzagidagi elliptik konstruksiyalar bilan ham uzviy bogʻliqdir. Chunki dialogning tabiatiga xos boʻlgan replikativlik, kontekst va vaziyatga tayanish, ortiqcha grammatik tuzilmalarning qisqarishi soʻz-gaplar uchun qulay sharoit yaratadi.

Soʻz-gaplar hozirgi zamon oʻzbek tilida, ayniqsa ogʻzaki nutqda, tilning jonli, harakatchan va funksional jihatdan boy qatlamlaridan biri hisoblanadi. Ularning dialogik nutqda koʻp uchrashi, bir tomondan, soʻzlashuv uslubining tabiiy ehtiyojidan kelib chiqsa, ikkinchi tomondan, zamonaviy tilning iqtisodiylashuv tendensiyalarini ham aks ettiradi. Shuningdek, soʻz-gaplarning grammatik va semantik xususiyatlarini chuqur tadqiq qilish tilshunoslikda dialogik nutqning tizimli xususiyatlarini anglashga ham xizmat qiladi.

Oʻzbek tilshunosligida soʻz-gaplar masalasi soʻnggi oʻn yilliklarda nazariy jihatdan alohida yoʻnalish sifatida shakllandi va ularning sintaktik, semantik hamda kommunikativ xususiyatlari turli yoʻnalishlarda oʻrganildi. Ilmiy izlanishlar shuni koʻrsatadiki, soʻz-gaplar toʻliq gaplardan farqli ravishda predikativlikka ega boʻlsa-da, ularning shakllanishi koʻpincha elliptik konstruksiyalar, vaziyat va kontekst bilan chambarchas bogʻliqdir.

Olib borilgan tadqiqotlar soʻz-gaplarning asosan **dialogik nutqda keng qoʻllanishini**, muloqotning dinamikasini taʼminlashda muhim oʻrin tutishini, shu bilan birga, **ogʻzaki nutqning iqtisodiy va ekspressiv xususiyatlarini** ifoda etishini tasdiqlaydi. Ular leksik-grammatik jihatdan ham, intonasion jihatdan ham ixcham, sodda va taʼsirchan birliklar hisoblanadi.

So‘z-gaplar nazariy jihatdan sintaksisning mustaqil bir qismi sifatida tadqiq etilib, ularning **turlari, ma’no va vazifalari, stilistik imkoniyatlari** ilmiy asoslangan. Ayrim olimlar, jumladan E.Shodmonov, ularni **dialogik nutqning ajralmas qismi** sifatida qarab, so‘z-gaplarni tilning dinamik rivojlanishida muhim omil sifatida baholaydi.

Xulosa qilib aytganda, so‘z-gaplarning nazariy tadqiqi o‘zbek tilshunosligida sintaktik tizimning noan’anaviy, biroq kommunikativ jihatdan faol qatlamini ochib berdi. Bu yo‘nalishdagi tadqiqotlar tilning amaliy va uslubiy imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, zamonaviy muloqot madaniyatini chuqurroq anglashga xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Бобокалонов Р.Р. Ўзбек тилида семантик- функционал шаклланган сўз- гаплар: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2000.
- 2.Бобоева А. Ҳозирги ўзбек адабий тилида тўлиқсиз гаплар. – Тошкент: Фан, 1978.;
- 3.Ғуломов А. Ўзбек тили грамматикаси. – Тошкент, 1948.
- 3.Қўнғуров Р.Қ. Ўзбек тили грамматик қурилиши масалалари. – Тошкент. 1980.
- 4.Шодмонов Э. Ҳозирги замон ўзбек тилида сўз-гаплар: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 1970.;
- 5.Усмонов С. Ҳозирги замон ўзбек тилида ундовлар: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 1952.
- 6.Ўринбоев Б. Ўзбек тили сўзлашув нутқи синтаксиси масалалари, 1974.
- 7.Қурбонова М.М. Ўзбек тилшунослигида формал-функционал йўналиш ва содда гап қурилишининг талқини: Филол. фан. д-ри. ... дисс. – Тошкент, 2001.;
- Раупова Л.Р. Диалогик нутқнинг дискурсив талқини. – Тошкент: Фан, 2011.